

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Туйчиева Сайёра Тахировна ХАРАКТЕР ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ.....	4
2. Shamsiyeva O‘.N., To‘rayev A. T., Bozorov A. A., Turdiyev S. S. TOPOLOGIK FAZOLARNING KARDINAL XOSSALARI.....	10
3. Эшкабилов А.А., Туйчиева С.Т., Садуллаева М.З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА.....	15
4. To‘rayev A. T., Turdiyev S. S., Bozorov A. A., Shamsiyeva O‘. N. PERMUTATION GROUPS IN MAGMA.....	18
5. Садуллаева М.З., Очилова Н.К., Ҳакимова Д.А., Ўринов М.Ш. ЛАПЛАС ТЕНГЛАМАСИ УЧУН ҚЎЙИЛГАН МАСАЛАНИ ТЎРЛАР УСУЛДА ЕЧИШ...	28
6. Ismoilov Sherzodbek, Kholmurodova Gulnoza TRIGONOMETRY IN THE GALILEAN PLANE.....	40

Садуллаева Мавжуда Зиядуллаевна

Катта ўқитувчи

Очилова Нозима Комиловна

Ассистент

Ҳакимова Дилдора Абдуғаффор қизи

Ассистент

Ўринов Мадийр Шавкатович

Тошкент давлат транспорт университети 1-курс талабаси

Тошкент давлат транспорт университети

ЛАПЛАС ТЕНГЛАМАСИ УЧУН ҚЎЙИЛГАН МАСАЛАНИ ТЎРЛАР УСУЛДА ЕЧИШ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115005>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола физика-математика курсини Олий ўқув юртларида ўқитишнинг баъзи хусусиятларига бағишланган. Физика-математика курсини ўқитишда янги усуллар, ёндашишлар билан талабаларни мустақил равишда янги ахборотларни излаб топишга ўргатишимиз зарурлиги мақолада илгари сурилган.

Шундай типик математик масалалар борки, уларни классик методлар билан ечиш мумкин эмас ёки ечиш мумкин бўлган тақдирда ҳам ечим шундай мураккаб кўринишда бўладики, ундан самарали фойдаланишнинг иложи бўлмайди. Бундай типик математик масалаларга алгебрада тартиби жуда катта бўлган чизиқли алгебраик тенгламалар системасини ечиш, матрицаларнинг тескарисини топиш, матрицаларнинг хос сонларини топиш, алгебраик ва трансцендент тенгламалар ҳамда бундай тенгламалар системасини ечиш масалалари, математик анализда сонли интеграллаш ва дифференциаллаш, функцияни яқинлаштириш масалалари, шунингдек, оддий ва хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларни ечиш масалалари ва бошқалар киради. Математикада ўрганиладиган объектлар сонининг кўпайиши бу фаннинг амалий татбиқ соҳаларини кенгайтиради. Масалан, К.Гаусс, Ж.Фурье, О.Коши, М.В.Остроградский каби олимлар вариацион ҳисоб усулини яратдилар, механика, физиканинг экстремумга доир масалаларини ҳосила ёрдамида ечдилар. Европалик олимлар Л.Эйлер, Ж.А.Лагранж, Г.В.Лейбниц, Г.Крамер, К.Якоби, Ж.Г.Стокс, Дж. Ортега, Б.Больцано, К.Вейрштрасс ва бошқалар турли исботлаш усулларида фойдаланиб, дифференциал ва интеграл ҳисоб курсини ривожлантирдилар. Бу усулларнинг кенйинги ривожда европалик олимлар Б.П.Демидович, Б.С.Кронберг, А.А.Самарский, Н.С.Бахвалов, Г.И. 7 Марчук, И.С. Березин, ўзбекистонлик олимлардан В.Қ. Қобулов, М.Исроилов, А.Абдуқодиров ва бошқаларнинг ҳиссаси катта бўлди.

Калит сўзлар: Тўрлар усули, операторлар, аналитик усуллар, график усуллар, рақамли усуллар.

Sadullaeva Mavjuda Ziyadullayevna

Senior teacher

Ochilova Nozima Komilovna

Assistant

Hakimova is the daughter of Dildora Abdugaffar

Assistant

Orinov Madiyar Shavkatovich

1st year student of Tashkent State Transport University

Tashkent State Transport University

SOLVING THE PROBLEM FOR LAPLAC'S EQUATION USING THE GRID METHOD**ABSTRACT**

This article is devoted to some features of teaching physics-mathematics course in higher educational institutions. The need to teach students to independently search for new information with new methods and approaches in teaching the physics-mathematics course is presented in the article. There are typical mathematical problems that cannot be solved by classical methods, or even if they can be solved, the solution looks so complicated that it is impossible to use it effectively. Such typical mathematical problems include solving a system of linear algebraic equations with a very large order in algebra, finding the inverse of matrices, finding eigenvalues of matrices, solving algebraic and transcendental equations and systems of such equations, numerical integration and differentiation in mathematical analysis, function approximation problems, as well as simple and problems of solving partial differential equations and others are included. The increase in the number of objects studied in mathematics expands the fields of practical application of this science. For example, scientists such as K.Gauss, J.Fure, O.Koshi, M.V.Ostrogradsky created the method of variational calculus, solved the extremum problems of mechanics and physics using derivatives. European scientists L. Euler, J. A. Lagrange, G. W. Leibniz, G. Kramer, K. Jacobi, J. G. Stokes, Dj. Ortega, B. Boltsano, K. Weirstrass and others developed a differential and integral calculus course using various proof methods. In the further development of these methods, European scientists B.P. Demidovich, B.S. Kronberg, A.A. Samarsky, N.S. Bakhvalov, G.I. 7 Marchuk, I.S. Berezin, V.Q. from Uzbek scientists. Qabulov, M. Israilov, A. Abdukadirov and others contributed greatly.

Key words: Grid method, operators, analytical methods, graphical methods, numerical methods

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена некоторым особенностям преподавания физико-математического курса в высших учебных заведениях. В статье представлена необходимость обучения студентов самостоятельному поиску новой информации новыми методами и подходами в преподавании физико-математического курса.

Есть типичные математические задачи, которые не решаются классическими методами, а если и решаются, то решение выглядит настолько сложным, что его невозможно эффективно использовать. К таким типичным математическим задачам относятся решение системы линейных алгебраических уравнений с очень большим порядком по алгебре, нахождение обратной матрицы, нахождение собственных значений матриц, решение алгебраических и трансцендентных уравнений и систем таких уравнений, численное интегрирование и дифференцирование в математическом анализе, задачи аппроксимации функций, а также простые и задачи решения дифференциальных уравнений в частных производных и другие. Увеличение количества объектов, изучаемых в математике, расширяет области практического применения этой науки. Например, такие ученые, как К.Гаусс, Ж.Фюре, О.Коши, М.В.Остроградский создали метод вариационного исчисления, решали экстремальные задачи механики и физики с помощью производных. Европейские ученые Л. Эйлер, Ж. А. Лагранж, Г. В. Лейбниц, Г. Крамер, К. Якоби, Дж. Г. Стокс, Дж. Ортега, Б. Больцано, К. Вейрштрасс и

др. разработали курс дифференциального и интегрального исчисления с использованием различных методов доказательства. В дальнейшем развитии этих методов европейские ученые Б.П.Демидович, Б.С.Кронберг, А.А.Самарский, Н.С.Бахвалов, Г.И. 7 Марчук И.С. Березин В. К. от узбекских ученых. Большой вклад внесли Габулов, М. Исраилов, А. Абдукадиров и другие.

Ключевые слова: сеточный метод, операторы, аналитические методы, графические методы, численные методы.

Тўрлар усулининг ғояси. Математикада типик математик масалаларнинг ечимларини етарлича аниқликда ҳисоблаш имконини берувчи усулларни яратишга ва шу мақсадда ҳозирги замон ҳисоблаш воситаларидан фойдаланиш йўллари ишлаб чиқишга бағишланган соҳа ҳисоблаш математикаси дейилади.

Ҳисоблаш математикаси қамраган масалалар турли жуда ҳам кўп. Табиийки, бу масалаларни ечиш усуллари ҳам хилма-хилдир, шунга қармай бу усулларнинг умумий ғояси ҳақида сўз юритиш мумкин [4,5]. Ҳисоблаш математикасида учрайдиган кўп масалаларни

$$y = Ax$$

шаклида ёзиш мумкин, бу ерда x ва y берилган R_1 ва R_2 функционал фазоларнинг элементлари бўлиб, A -оператор ёки хусусий ҳолда функционалдир. Агар A оператор ва x элемент ҳақида маълумот берилган бўлиб, y ни топиш лозим бўлса, бундай масала тўғри масала дейилади. Аксинча A ва y ҳақида маълумот берилган бўлиб, x ни топиш лозим бўлса, бундай масала тескари масала дейилади. Одатда тескари масалани ечиш анча мураккабдир. Бу масалалар ҳар доим ҳам аниқ ечилавермайди. Бундай ҳолларда ҳисоблаш математикасига мурожаат қилинади.

Баъзан масалани аниқ ечиш ҳам мумкин, лекин классик математика методлари билан керакли сонли қиймат олишда жуда кўп ҳисоблашлар талаб қилинади. Шунинг учун ҳам ҳисоблаш математикаси зиммасига конкрет масалаларни ечиш учун оқилона ва тежамкор усуллар ишлаб чиқиш юкланади.

Дифференциал тенгламаларнинг аниқ ечимини топиш жуда камдан-кам ҳоллардагина мумкин бўлади. Амалиётда учрайдиган кўпдан-кўп масалаларнинг аниқ ечимини топишнинг иложи бўлмайди. Шунинг учун дифференциал тенгламаларни ечишда тақрибий усуллар муҳим рол ўйнайди. Ечимлар қай тарзда ифодаланишига қараб, бундай усуллар гуруҳларга бўлинадилар:

1. **Аналитик усуллар.** Бунда тақрибий ҳисоблашда ечим формула кўринишида чиқади.
2. **График усуллар.** Бу ҳолларда топилган ечимлар график кўринишларда ифодаланади.
3. **Рақамли усуллар.** Бунда ечим сонли жадвал кўринишида олинади.

Ҳисоблаш математикасида мазкур уч гуруҳга кирувчи бир қанча усуллар ишлаб чиқилган. Бу усулларнинг бир-бирига нисбатан муаян камчиликлари ва устунликлари мавжуд. Муҳандислик масалаларини ечишда шуларни ҳисобга олган ҳолда y ёки бу усулни танлаб олиш лозим бўлади.

XX аср ўрталарида электрон ҳисоблаш машиналарининг кашф этилиши математиканинг имкониятларини ва таъсир доирасини жуда кенгайтириб юборди. Бугунда секундига бир неча миллионлаб амаллар бажара оладиган янги машиналар яратилган ва кенг ишлаб чиқаришга татбиқ қилинмоқда. Программалаштиришнинг автоматлаштиришга, ҳисоблаш машиналарининг янги турларини ишлаб чиқаришга, янгидан-янги математик комплексни бошқарувчи машиналар қуришга алоҳида эътибор берилмоқда. Айниқса, электрон ҳисоблаш машиналари ёрдамида математикани механикага, физикага, техникага, шунингдек химия, биология, медицина, экономика, социология, лингвистика каби фанларга тадбиқ қилишда кенг имкониятлар очилди. Қисқа қилиб айтганда, ҳозирги вақт бирор фан ёки ишлаб чиқариш соҳаси йўқки, унда математик қонуниятларга асосланган электрон ҳисоблаш машинаси ишлатилмасин.

Масалани электрон ҳисоблаш машинасида ечишнинг ўзига хос томонлари бор. Ҳар бир ҳисоблаш иши пухта режалаштиришни талаб қилади, яъни ҳисоблаш схемасини шундай тузиш керакки, у ораликдаги ва охириги натижаларни назорат қилиш учун имкон берсин. Акс

холда турли хатоларга йўл қўйилиши мумкин. Ҳозирги электрон ҳисоблаш машиналар секундига миллиардлаб амалларни бажара олади ва бу ҳисоблашлар автоматик равишда, ҳисобловчининг иштирокисиз бажарилади. Шунинг учун ҳам ҳисобловчи ҳисоблаш машинасининг барча ишини шундай режалаштириши керакки, масалани ечиш жараёнида учрайдиган ҳар бир махсус ҳолларга машина эътибор берадиган бўлсин. У керакли алгоритмнинг бажарилишини таъминлаши, масала ечишнинг эффектив ва коррект дастурини тузиши керак бўлади.

Шу мақсадда чекли айирмалар ёки тўрлар усулини келтирмоқчимиз. Чекли айирмалар усули хусусий ҳосилаларнинг тенгламаларнинг сонли ечимини топишда энг қулай усуллардан биридир. Бу усулнинг асосида ҳосилаларни чекли айирмалар нисбати билан алмаштириш қондаси ётади.

Айталик, xOy координаталар текислигида чегараси Γ чизик билан чегараланган ёпиқ G соҳа берилган бўлсин. G соҳани кесиб ўтувчи ўқларга параллел бўлган тўғри чизиклар оиласини курамиз:

$$x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, n$$

$$y_i = y_0 + kh, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, m$$

Бу тўғри чизикларнинг кесишиш нуқталарни тугунлар деб аталади. Ҳосил бўлган тўрда икки тугунни қўшни тугун деб аталади. Агар улар бири иккинчисидан Ox ёки Oy координата ўқлари йуналишида h ёки l масофада жойлашган бўлса $G + \Gamma$ соҳага тегишли бўлган ва соҳанинг чегараси Γ дан, қадамдан кичик масофада турган тугунларни ажратамиз. Соҳанинг бирор тугуни ва унга қўшни бўлган тўртта тугун ажратилган тугунларига тегишли бўлса, бу тугунни ички тугун деб аталади. (А тугун). Ажратилгандан қолганлари чегара тугунлари деб аталади (В, С тугунлар).

Номалум $u = u(x, y)$ функциянинг тўрнинг 5 ёки 9 тугунли схемаларининг

тугунларидаги қийматини $u_{ik} = u(x_0 + ih, y_0 + kl)$ орқали белгилаймиз. Ҳар бир $(x_0 + ih, y_0 + kl)$ ички нуктадаги хусусий ҳосилаларни айирмалар нисбати билан қуйидагича алмаштирамиз:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ij} &\approx \frac{u_{i+1,k} - u_{i-1,k}}{2h} \\ \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k-1}}{2l} \end{aligned} \tag{1}$$

Чегаравий нукталарда эса аниқлиги камроқ бўлган қуйидаги формулар билан алмаштирамиз:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i+1,k} - u_{ik}}{h} \\ \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i,k+1} - u_{ik}}{l} \end{aligned} \tag{2}$$

Худди шунингдек, иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларни қуйидагича алмаштирамиз:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i+1,k} - 2u_{ik} + u_{i-1,k}}{h^2} \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i,k+1} - 2u_{ik} + u_{i,k-1}}{l^2} \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial xy}\right)_{ik} &\approx \frac{u_{i+1,k+1} - u_{i+1,k-1} - u_{i-1,k+1} + u_{i-1,k-1}}{4hl} \end{aligned} \tag{3}$$

Юқорида кетирилган алмаштиришлар хусусий ҳосиласи тенгламаларни ўрнига чекли айримали системасини ечишга олиб келади.

Юқорида кўрсатилган соҳада қуйидаги Дирихле масалани кўрайлик.

Қулайлик учун

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = F(x, y)$$

тенгламадан Γ чизик билан чегараланган G боғламли соҳада аниқланган эллиптик типдаги тенгламани қуйидаги кўринишда ёзамиз.

$$Lu = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c \frac{\partial u}{\partial x} + d \frac{\partial u}{\partial y} + gu = f(x, y) \tag{4}$$

бу ерда a, c, d, e, g лар x ва y ларнинг функциялари бўлиб $a(x, y) > 0$, $b(x, y) > 0$ ва $g(x, y) \leq 0$ бўлсин. (x_i, y_k) тугунда тенгламадаги $f(x, y)$ функция ва коэффициентларни $a_{ij}, b_{ij}, c_{ij}, d_{ij}, g_{ij}, f_{ij}, u_{ij}$ каби белгилаймиз.

Бу (4) тенглама учун қуйидаги Дирихле масаласининг чегаравий шarti

$$u \Big|_{\Gamma} = \varphi(x, y), \quad (x, y) \in \Gamma$$

қўйилган бўлсин.

Беш нуктали тугунлар схемаси бўйича (1), (3) формулалар асосида чекли айирмалар ёрдамида (4) тенгламани қуйидагича ёзамиз:

$$a_{ik} \frac{u_{i+1,k} - 2u_{ik} + u_{i-1,k}}{h^2} + b_{ik} \frac{u_{i,k+1} - 2u_{ik} + u_{i,k-1}}{l^2} + c_{ik} \frac{u_{i+1,k} - u_{i-1,k}}{2h} + d_{ik} \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k-1}}{2l} - g_{ik} u_{ik} = f_{ik} \tag{5}$$

Шунингдек Γ чегара(чизик) функцияси $\phi(x, y)$ асосида чегара тугунлари $(x_i \pm \theta h, y_i)$ ёки $(x_i, y_i \pm \theta h)$ ($0 < \theta < 1$) учун қуйидаги муносабатларни ёзамиз:

$$u(x_i \pm \theta h, y_k) \approx \frac{\theta u(x_{i+1}, y_k) + \phi(x_i \pm \theta h, y_k)}{\theta + 1} = \frac{1}{\theta + 1} (\theta u_{i+1,k} + \phi_{i \pm \theta, k})$$

Ёки

$$u(x_i, y_k \pm \theta h) \approx \frac{\theta u(x_i, y_{k+1}) + \phi(x_i, y_k \pm \theta h)}{\theta + 1} = \frac{1}{\theta + 1} (\theta u_{i,k+1} + \phi_{i, k \pm \theta}).$$

Агар тенглама таркибида $2e \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ иштирок этса уни тўққиз нуқтали тугунлар схемаси

бўйича чекли айирмалар билан қуйидагича алмаштириб (5) тенгламага қўшамиз:

$$\left(e \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)_{ik} = e_{ij} \frac{u_{i+1,k+1} - u_{i+1,k-1} - u_{i-1,k+1} + u_{i-1,k-1}}{2hl}$$

Чекли айирмалар ёрдамида (4) тенгламани, (x_i, y_k) тугунга нисбатан ҳосил бўладиган тенгламалар системасини қуйидагича ёзамиз:

$$A_{i,k} u_{i,k} + B_{i,k} u_{i,k} + C_{i,k} u_{i,k} + D_{i,k} u_{i+1,k} + E_{i,k} u_{i,k+1} = f_{i,k} \tag{6}$$

$$A_{i,k} = \frac{b_{i,k}}{h^2} - \frac{d_{i,k}}{2h}, B_{i,k} = \frac{a_{i,k}}{h^2} - \frac{c_{i,k}}{2h}, C_{i,k} = \frac{2(a_{i,k} + b_{i,k})}{h^2} + g_{i,k},$$

$$D_{i,k} = \frac{a_{i,k}}{h^2} + \frac{c_{i,k}}{2h}, E_{i,k} = \frac{b_{i,k}}{h^2} + \frac{d_{i,k}}{2h}$$

Фаразимизга асосан $a(x, y) > 0, b(x, y) < 0, g(x, y) < 0$ лар силлиқ функциялар бўлса, старлича кичик h учун

$$g_{i,k} < 0, A_{i,k} > 0, B_{i,k} > 0, C_{i,k} < 0, D_{i,k} > 0, E_{i,k} > 0$$

бўлганда қуйидаги тенгликка ега бўламиз:

$$A_{i,k} + B_{i,k} + C_{i,k} + D_{i,k} + E_{i,k} = g_{i,k}.$$

Ҳосил бўлган чизикли тенгламалар система (6) си учун юқоридаги шартлар бажарилганда бу соҳанинг ички тугунларида системани ечимини топишда итерация усулини қўллаш учун уни қуйидаги кўринишга келтирамиз.

$$u_{i,k} = -\frac{A_{i,k}}{C_{i,k}} u_{i,k+1} - \frac{B_{i,k}}{C_{i,k}} u_{i-1,k} - \frac{D_{i,k}}{C_{i,k}} u_{i+1,k} - \frac{E_{i,k}}{C_{i,k}} u_{i,k+1} + \frac{f_{i,k}}{C_{i,k}}$$

Шунингдек чегаравий тугунлар учун

$$u_{i,k} \approx \frac{\theta}{\theta + 1} u_{i+1,k+1} + \frac{1}{\theta + 1} \phi_{i \pm \theta, k \pm \theta}$$

Берилган бошланғич $u_{i,k}^{(0)}$ ечим асосида аниқ ечимга яқинлашиш жараёнини оддий итерация усулида қуйидагича ҳисоблаймиз:

$$u_{i,k}^{(p+1)} = -\frac{A_{i,k}}{C_{i,k}}u_{i,k+1}^{(p)} - \frac{B_{i,k}}{C_{i,k}}u_{i-1,k}^{(p)} - \frac{D_{i,k}}{C_{i,k}}u_{i+1,k}^{(p)} - \frac{E_{i,k}}{C_{i,k}}u_{i,k+1}^{(p)} + \frac{f_{i,k}}{C_{i,k}}$$

$$u_{i,k}^{(p+1)} \approx \frac{\theta}{\theta+1}u_{i+1,k+1}^{(p)} + \frac{1}{\theta+1}\phi_{i\pm\theta,k\pm\theta}, \quad p = 0, 1, 2, \dots$$

Юқоридаги шартлар асосида бу жараённи i, k, u аниқ ечимга яқинлашиш шарти қуйидагича танланади:

$$\max_{i,k} |u_{i,k}^{(p)} - u_{i,k}| \leq \frac{q^p}{1-q} \max_{i,k} |u_{i,k}^{(0)}|$$

$$q = \max_{i,k} \left(\frac{\theta_{i,k}}{1+\theta_{i,k}}, -\frac{A_{i,k} + B_{i,k} + D_{i,k} + E_{i,k}}{C_{i,k}} \right).$$

Ушбу мақолада сонли ҳисоб тўрлар усули ўрганиб чиқилди. Бу усул ёрдамида эллиптик типдаги тенглама учун қўйилган масала. Масала даставвал аналитик усулда, сўнгра эса тўрлар усули ёрдамида ҳисобланиб, натижалар жадваллар кўринишида сонли топилди. Дастурлар биринчи бўлиб, Лаплас тенгламаси учун тузилган бўлса, сўнгра Пуассон тенгламаси учун тузилган. Хулоса ўрнида шунни айтишим керакки, мен мақолада хусусий ҳосилалари эллиптик типдаги тенглама, бундай тенгламалар учун қуйилган чегаравий масалаларни ва бу масалаларни тўрлар усули ёрдамида ечишни ўргандим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Боголюбов А.Н., Кравцов В.В. Задачи по математической физике. М. 1998.
2. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численный метод анализа. – М.: Наука. 1967. – 368 с.
3. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука. 1977. – 546 с.
4. Смирнов М.М. Вырождающиеся гиперболические уравнения. – Минск: Наука. 1977. – 227 с.
5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука. 1974. – 724 с.

UDK 514:13, MSC:53A25, 53B30, 53A35, 53A40

Ismoilov Sherzodbek

Senior teacher, PhD, Tashkent State
Transport University, Tashkent, Uzbekistan,
e-mail:sh.ismoilov@nuu.uz

Kholmurodova Gulnoza,

PhD student, Tashkent State
Transport University, Tashkent, Uzbekistan,
e-mail: xolmurodovagulnoza3@gmail.com

TRIGONOMETRY IN THE GALILEAN PLANE

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8115007>

ABSTRACT

Elliptic and hyperbolic trigonometries are introduced in the Euclidean and Minkowski planes, respectively. In this article, we introduced parabolic trigonometry in the Galilean plane and proved some of its properties. Since the motion matrix in the Galilean plane is not given in trigonometric form, the general form of rotation is associated with an infinite value. The result in this article can be given in finite value, that is in trigonometric form.

Key words: trigonometry, parabolic functions, Galilean plane, elliptic trigonometry, hyperbolic trigonometry, parabola.

Ismoilov Sherzodbek

Katta o'qituvchi, PhD, Toshkent sh
Transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston,
e-mail:sh.ismoilov@nuu.uz

Kholmurodova Gulnoza,

Tayanch doktorant, fan nomzodi, Toshkent sh
Transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston,
e-mail: xolmurodovagulnoza3@gmail.com

GALILEY TEKISLIGIDA TRIGONOMETRIYA

ANOTATSIYA

Elliptik va giperbolik trigonometriyalar mos ravishda Evklid va Minkovski tekisliklarida kiritilgan. Biz ushbu maqolada parabolik trigonometriyani Galiley tekisligida kiritdik va uning bir qancha xossalarini isbotladik. Galiley tekisligida harakat matritsasi trigonometrik shaklda berilmaganligi sababli burishni umumiy ko'inishi cheksiz qiymat bilan bog'langan bo'ladi. Ushbu maqoladagi natija orqali chekli qiymatda, ya'ni trigonometrik shaklda berish mumkin.

Kalit so'zlar: trigonometriya, parabolik funksiyalar, Galiley tekisligi, elliptik trigonometriya, giperbolik trigonometriya, parabola.

Ismoilov Sherzodbek

Старший преподаватель, PhD, Ташкентский Государственный
 Университет транспорта, Ташкент, Узбекистан
 e-mail:sh.ismoilov@nuu.uz

Kholmurodova Gulnoza,

Базовый докторант, Ташкентский Государственный
 Университет транспорта, Ташкент, Узбекистан,
 e-mail: xolmurodovagulnoza3@gmail.com

ТРИГОНОМЕТРИЯ В ПЛОСКОСТИ ГАЛИЛЕЯ

АННОТАЦИЯ

Эллиптическая и гиперболическая тригонометрия вводятся соответственно в Евклидовой плоскости и плоскости Минковского. В этой статье мы ввели параболическую тригонометрию на плоскости Галилея и доказали несколько ее свойства. Поскольку матрица движения на плоскости Галилея не задана в тригонометрической форме, общая форма вращения связана с бесконечным значением. Результат в этой статье можно привести в конечном значении, то есть в тригонометрической форме.

Ключевые слова: тригонометрия, параболические функции, плоскость Галилея, эллиптическая тригонометрия, гиперболическая тригонометрия, парабола.

Preliminaries.

Trigonometry (Greek: trigon - triangle and "metrezis" - measure) is a branch of mathematics that studies the properties of trigonometric functions, the relationship between the sides and angles of a triangle. Theorems of sines, cosines and tangents are the main results of trigonometry. Trigonometry has a wide range of practical applications. Trigonometry plays an important role in mathematics. Trigonometry was founded in the works of Muhammad ibn Musa al-Khorezmi, Al-Beruni, Al-Battani, Abu al-Wafa, Nasiriddin Tusi. And it was developed by Regiomontanus, the current designations and writing style were formed in the works of L. Euler.[6] This paper is aimed at filling a gap in the theory of elementary functions, we will introduce indeed the trigonometric parabolic function and study the relevant properties. The hyperbolic functions can be viewed as parametric functions, through the parameter Φ .

The link between hyperbolic and trigonometric functions is usually done using the imaginary unit, but it will be more useful for our purposes, the introduction of the so called Gudermann function $gd(\Phi)$ [1], whose role can be understood as follows. According to Fig. 1 the relation between the parameter Φ and the corresponding angle φ is provided by

$$tg(\varphi) = tgh(\Phi) \tag{1}$$

so that the Gudermann function writes

Fig. 1

$$\varphi = gd(\Phi) = tg^{-1} [tgh(\Phi)] \tag{2}$$

by taking the derivative with respect to Φ , we obtain the relation

$$\frac{d}{d\Phi} gd(\Phi) = \operatorname{sech}(2\Phi) \tag{3}$$

which yields the alternative definition

$$gd(\Phi) = \int_0^\Phi \operatorname{sech}(\sigma) d\sigma \tag{4}$$

We can take advantage from the above definition to get a deeper insight in the theory of generalized trigonometric functions. Ferrari proposed in [2] the following definition (n is any positive integer)

$$C(\Phi|n)^n + S(\Phi|n)^n = 1 \tag{5}$$

with the parameter Φ specified by

$$\frac{1}{2}C(\Phi|n)S(\Phi|n) + \int_{C(\Phi|n)}^1 [1 - \xi^n]^{\frac{1}{n}} d\xi = \frac{1}{2}\Phi \tag{6}$$

The equations (5,6) can be exploited to state the relevant properties under derivation

$$\frac{d}{d\Phi} C(\Phi|n) = -S(\Phi|n)^{n-1} \tag{7}$$

$$\frac{d}{d\Phi} S(\Phi|n) = C(\Phi|n)^{n-1}$$

Which, along with the conditions

$$C(0|n) = 1 \quad S(0|n) = 0 \tag{8}$$

can be exploited to derive the associated series expansions, as more carefully discussed below.

We will consider the following generalization of equations (5,6), with p, q two distinct integers

$$C(\Phi|p, q)^p + S(\Phi|p, q)^q = 1$$

$$\frac{1}{2}C(\Phi|p, q)S(\Phi|p, q) + \int_{C(\Phi|p, q)}^1 [1 - \xi^p]^{\frac{1}{q}} d\xi = \frac{1}{2}\Phi \tag{9}$$

which, once combined, yield the derivation rules

$$\frac{d}{d\Phi} C(\Phi|p, q) = -q \frac{S(\Phi|p, q)^{q-1}}{qS(\Phi|p, q)^q + pC(\Phi|p, q)^p}$$

$$\frac{d}{d\Phi} S(\Phi|p, q) = p \frac{C(\Phi|p, q)^{p-1}}{qS(\Phi|p, q)^q + pC(\Phi|p, q)^p} \tag{10}$$

It is also proved by direct check that

$$\frac{d}{d\Phi} T(\Phi|p, q) = \frac{1}{C(\Phi|p, q)^2} \tag{11}$$

$$T(\Phi|p, q) = \frac{S(\Phi|p, q)}{C(\Phi|p, q)}$$

In the following we will specialize the previous general results to particular values of the integers p, q .

The Parabolic Functions: Elementary properties in the Euclidian plane.

We will identify the parabolic trigonometric functions with

$$C(\Phi|2,1) = \cos p(\Phi) \quad S(\Phi|2,1) = \sin p(\Phi) \tag{12}$$

$$\cos p(0) = 1 \quad \sin p(0) = 0$$

they satisfy the fundamental relation

$$\cos^2 p(\varphi) + \sin p(\varphi) = 1 \tag{13}$$

Where,

$$\cos p(\varphi) = \sqrt[3]{\frac{4-3\varphi}{2} + \sqrt{1 + \frac{(4-3\varphi)^2}{4}}} - \sqrt[3]{\sqrt{1 + \frac{(4-3\varphi)^2}{4}} - \frac{4-3\varphi}{2}}$$

$$\sin p(\varphi) = -\sqrt[3]{\left[\frac{4-3\varphi}{2} + \sqrt{1 + \frac{(4-3\varphi)^2}{4}}\right]^2} - \sqrt[3]{\left[\sqrt{1 + \frac{(4-3\varphi)^2}{4}} - \frac{4-3\varphi}{2}\right]^2} + 3$$

It is known that there are elliptic and hyperbolic trigonometries in the Euclidean and Minkowski planes. The main identity of this trigonometry is as follows:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \text{in the Euclidean plane,}$$

$$ch^2 x - sh^2 x = 1 \quad \text{in the Minkowski plane. [4]}$$

Parabolic trigonometry in the plane was introduced by G. Dattoli, M. Migliorati, M. Quattromini and P. E. Ricci, in which the arc length of the parabola is taken as the angle measurement [3].

Main part: trigonometry in the Galilean plane.

Now we introduce trigonometric functions in the Galilean plane. Since the circle is a parabola in the Galilean plane, parabolic trigonometry is used. [5] In this plane, we introduce trigonometry the angle in the Galilean sense.

Definition 1: The *pinh* of the angle h is the ordinate which is generated intersection of the circle $x^2 + y = 1$ and the straight line which connecting the origin of the coordinates to the point which rotating the point (1;0) to the angle h .

Definition 2: The *posh* of the angle h is the abscissa which is generated intersection of the circle $x^2 + y = 1$ and the straight line which connecting the origin of the coordinates to the point which rotating the point (1;0) to the angle h .

$$pos(0) = 1 \quad pin(0) = 0 .$$

Fig. 2

In general trigonometry, it corresponds to the following situation, we look at this in the Galilean plane.

$$S(\varphi|2, 1) = \text{pin}(\varphi) \quad C(\varphi|2, 1) = \text{pos}(\varphi)$$

but since we now look at these equalities in the Galilean plane, the properties and differentials in general trigonometry will not be true in this trigonometry.

$$x^2 + y = 1$$

We get the point $M(x, y)$ from it. The projection of this point on the Ox axis is $\text{pos}(h)$, and its projection on the Oy axis is equal to $\text{pin}(h)$. $\text{pos}(h) = x \quad \text{pin}(h) = y$.

Fig. 3

$$\text{pos}^2(h) + \text{pin}(h) = 1 \text{ is valid.}$$

$$\text{pin}(\infty) = 1, \quad \text{pos}(\infty) = 0.$$

$$\text{pos}(h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4 + h}} \quad \text{pin}(h) = \frac{2h}{\sqrt{h^2 + 4 + h}} \quad (14)$$

$$\text{ptg}(h) = \frac{\text{pin}(h)}{\text{pos}(h)} = h \quad \text{ptg}(h) \cdot \text{cth}(h) = 1$$

In this trigonometry introduced in the Euclidean plane of trigonometry for $\forall m \in \mathbb{R}$, there is no revealing formula for determining $\sin(ma)$ and $\cos(ma)$ in terms of $\sin a$ and $\cos a$, but in the trigonometry of the Galilean plane, $\text{pin}(ah)$ and $\text{pos}(ah)$ can be determined, and they are as follows:

$$\text{pos}(\alpha \cdot h) = \frac{-\alpha \cdot \text{pin}(h) + \sqrt{\alpha^2 \cdot \text{pin}^2(h) + 4 \cdot \text{pos}^2(h)}}{2} \quad \text{pin}(\alpha \cdot h) = \alpha \cdot h \cdot \text{pos}(\alpha \cdot h)$$

We will give some properties of trigonometric functions in the Galilean plane:

- functions $\text{pin}(h)$ and $\text{pos}(h)$ are not periodic;
- functions $\text{pin}(h)$ and $\text{pos}(h)$ are neither odd nor even.

Theorem 1. For the trigonometric functions $\text{pin}(h)$ and $\text{pos}(h)$ in the Galilean plane, the following equations are valid:

$$\begin{cases} \text{pin}(h) + \text{pin}(-h) = -h^2 \\ \text{pos}(h) - \text{pos}(-h) = -h \\ \text{pos}(h) \cdot \text{pos}(-h) = 1 \\ \text{pin}(h) \cdot \text{pin}(-h) = -h^2 \end{cases} \quad (15)$$

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000